

Tanaman Invasif : Dampak dan Penanganannya

Senriella Habinuya (2110421030) – Jurusan Biologi, FMIPA

Universitas Andalas

Tanaman invasif merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang signifikan. Saya mendukung perlunya penanganan serius terhadap tanaman invasif karena tiga alasan utama : dampak negatif terhadap ekosistem lokal, potensi mengganggu aktivitas ekonomi, dan tantangan dalam konservasi keanekaragaman hayati. Melalui kajian pustaka ini, akan dijelaskan secara rinci ketiga alasan tersebut untuk menunjukkan urgensi dari penanganan tanaman invasif.

Tanaman invasif dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lokal. Menurut penelitian Delvi (2021) di Taman Hutan Raya Lae Kombih, ditemukan enam jenis tumbuhan invasif dari tiga famili yang dapat merusak ekosistem setempat dengan mengalahkan tumbuhan asli untuk mendapatkan sumber daya seperti cahaya, air, dan nutrisi. Sebagai contoh, *Clidemia hirta* atau harendong bulu, menunjukkan asosiasi positif dengan tumbuhan invasif lainnya di seluruh titik pengamatan, yang berarti bahwa keberadaannya memperparah penyebaran tumbuhan invasif lain. Dengan mengganggu struktur ekosistem, tanaman invasif dapat mengurangi keberagaman spesies asli dan mengubah fungsi ekosistem secara keseluruhan.

Tanaman invasif adalah spesies tumbuhan yang diperkenalkan ke wilayah baru di mana mereka tidak berasal dan kemudian menyebar dengan cepat, mengancam spesies lokal dan ekosistem. Mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan mengalahkan tanaman asli dalam kompetisi sumber daya seperti cahaya, air, dan nutrisi. Topik ini penting untuk dibahas karena tanaman invasif dapat menimbulkan dampak serius pada ekosistem, ekonomi, dan upaya konservasi. Saya mendukung perlunya penanganan serius terhadap tanaman invasif karena dampak negatif yang mereka bawa terhadap ekosistem lokal, potensi mengganggu aktivitas ekonomi, dan tantangan dalam konservasi keanekaragaman hayati.

Upaya untuk mengendalikan tanaman invasif di area wisata juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, yang dapat membebani anggaran pemerintah dan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah tanaman invasif, diperlukan strategi penanganan yang komprehensif. Langkah-langkah seperti pengawasan ketat, pengendalian populasi tanaman invasif, dan edukasi masyarakat tentang bahaya tanaman invasif harus dilakukan secara berkelanjutan. Pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah masuknya tanaman invasif baru ke wilayah tertentu. Hal ini dapat dilakukan melalui karantina dan inspeksi ketat terhadap tanaman dan produk pertanian yang masuk ke wilayah tersebut. Pengendalian populasi tanaman invasif dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pengendalian mekanis, kimia, dan biologis. Pengendalian mekanis melibatkan pemindahan fisik tanaman invasif, sedangkan pengendalian kimia menggunakan herbisida untuk membunuh tanaman invasif. Pengendalian biologis melibatkan penggunaan predator alami atau agen pengendali hayati lainnya untuk mengurangi populasi tanaman invasif. Selain itu, edukasi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya tanaman invasif dan cara mencegah penyebarannya. Masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya pengendalian

tanaman invasif, baik melalui program pendidikan maupun partisipasi dalam kegiatan pengendalian tanaman invasif.

Tanaman invasif memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap ekosistem lokal, aktivitas ekonomi, dan konservasi keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, penanganan yang serius terhadap tanaman invasif sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi ekonomi lokal, dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Langkah-langkah seperti pengawasan ketat, pengendalian populasi tanaman invasif, dan edukasi masyarakat tentang bahaya tanaman invasif harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini. Dengan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, kita dapat melindungi ekosistem kita dari ancaman tanaman invasif dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup yang sehat dan produktif.

Kesimpulannya, tanaman invasif memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap ekosistem lokal, aktivitas ekonomi, dan konservasi keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, penanganan yang serius terhadap tanaman invasif sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi ekonomi lokal, dan mempertahankan keanekaragaman hayati.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, P. (2020). *Identifikasi tumbuhan asing invasif (Invasif alien species) herba di Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan sebagai media pendukung pembelajaran pada sub materi faktor menghilangnya keanekaragaman hayati di SMAN 1 Lembah Seulawah Aceh Besar*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Cronquist, A. 1981. *An Integrated System of Classification of Flowering Plant*. Colombia University Press. New York.
- Delvi, R. (2021). *Asosiasi tumbuhan invasif di kawasan Taman Hutan Raya Lae Kombih Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam sebagai referensi matakuliah ekologi tumbuhan*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Diana, P. (2021). *Analisis vegetasi tumbuhan invasif di Taman Nasional Batang Gadis Resort 7 Sopotinjak Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Dillis C, Marshall AJ, Rejmánek M. 2017. Change in disturbance regime facilitates invasion by *Bellucia pentamera* Naudin (Melastomataceae) at Gunung Palung National Park, Indonesia. *Biol Invasions* 19(4): 1329-1337. DOI:10.1007/s10530-016-1345-5.
- Dramawan, H. (2023). *Keanekaragaman dan pola sebaran spesies tumbuhan asing invasif di Kawasan Cagar Alam Durian Luncuk II*. Universitas Jambi.
- Gallardo B, Bacher S, Bradley B, Comín FA, Gallien L, Jeschke JM, Sorte CJB, Vilà M. 2019. InvasiBES: Understanding and managing the impacts of invasive alien species on biodiversity and ecosystem services. *NeoBiota* 50: 109-122. DOI: 10.3897/neobiota.50.35466.

- Gusmawarni, W. (2022). *Analisis vegetasi strata sapling di kawasan Sarasah Bunta Cagar Alam Lembah Harau yang diinvasi oleh tumbuhan asing invasif*. Universitas Andalas.
- Lestari, D. S. (2021). *Analisis vegetasi tumbuhan bawah di Wana Wisata Jati Park dan Hutan Jati Kecamatan Doko Kabupaten Blitar*. Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang.
- M. Gillman. 1995. Tree Population Studies in Low Diversity Forest, Guyana. I. Floristic Composition and Stand Structure. *Biodiversity and Conservation* 4; 339-362.
- Munandar, A. (2021). *Asosiasi tumbuhan herba invasif di Kawasan Sumber Air Panas Ie Busuk Aceh Besar sebagai referensi mata kuliah ekologi tumbuhan*. Universitas Islam Negeri Banda Aceh.
- Noviyanti, I. S. (2021). *Analisis struktur dan komposisi tumbuhan asing invasif pada Kawasan Gunung Sibuatan Desa Nagalingga Kecamatan Merek Kabupaten Karo, Sumatera Utara*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Priyatmoko, A. (2019). *Asosiasi Lophatherum gracile dan tumbuhan invasif lainnya di Desa Ngesrebalong Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal*. Universitas PGRI Semarang.
- Rahma, M. (2017). *Karakteristik organ reproduktif tumbuhan invasif dari Famili Leguminosae di Kebun Raya Solok*. Universitas Andalas.
- Rohmah, A. L. (2018). *Studi habitat dan pengaruh naungan tumbuhan asing invasif terhadap populasi anggrek terestrial di Tahura R. Soerjo Jawa Timur*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sahira, M. (2016). *Analisis vegetasi tumbuhan invasif di Kawasan Taman Hutan Raya Dr. Moh. Hatta, Padang, Sumatera Barat*. Universitas Andalas.
- Sefmaliza, R. (2022). *Analisis vegetasi tumbuhan bawah habitat flora langka Rafflesia arnoldii R. Br. di Hutan Bukik Pinang Mancuang, Kamang Mudiak, Agam*. Universitas Andalas.
- Sehati, D. P. (2022). *Analisis vegetasi tumbuhan di kawasan Hutan Kota Bukit Langkisau yang diinvasi tumbuhan invasif*. Universitas Andalas.
- Solfiyeni, Chairul, & Marpaung, M. (2016). Analisis Vegetasi Tumbuhan Invasif di Kawasan Cagar Alam Lembah Anai, Sumatera Barat. Proceeding Biology Education Conference, 13(1), 743-747.**
- Solfiyeni, E., Mukhtar, E., Syamsuardi, & Chairul. (2022). Distribution of invasive alien plant species, *Bellucia pentamera*, in forest conservation of oil palm plantation, West Sumatra, Indonesia. *Biodiversitas*, 23(7), 3667-3674. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d230744Johnston>**
- Solfiyeni, S., Fadhlani, A., Aziz, A., Syahputra, G., Azzahra, A., & Mildawati, M. (2024). Vegetation diversity and habitat suitability modeling of the invasive**

plant *Bellucia pentamera* in conservation forests of West Sumatra, Indonesia. *Biodiversitas*, 25(2), 781-791. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d250283>

Suwardi AB, Syamsuardi, Mukhtar E, Nurainas. 2023. Diversity, distribution, and conservation status of wild edible fruit species in Sumatra, Indonesia: A case study in western and eastern Bukit Barisan Mountains. *Philipp J Sci* 152(5):1769-1784. DOI:10.56899/152.05.19

Tjittrosoedirdjo S, Tjittrosoedirdjo SS, Setiyawati T. 2016. *Tumbuhan Invasif dan Pendekatan Pengelolaannya*. Seameo Biotrop, Bogor

Usman, S. (2015). *Jenis – jenis tumbuhan invasif di Kawasan Cagar Alam Batang Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat*. Universitas Andalas.

Wan J-Z, Wang C-J, Yu F-H. 2019. Effects of occurrence record number, environmental variable number, and spatial scales on MaxEnt distribution modeling for invasive plants. *Biologia* 74(7):757-766. DOI: 10.2478/s11756-019-00215-0.